

HUQUQIY TARBIYANING SHAXS HAYOTIDAGI O’RNI

Elmuratov Jasur Soatmuratovich

Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani 58-sonli

umumta’lim maktabi tarbiya va huquq fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqiy tarbiyaning shaxs hayotidagi o‘rni mavzusida soz boradi. Bu tushunchaning nechoglik inson hayotiga bogliqligi va tutgan orni haqida ham soz boradi.

Kalit sozlar: Tarbiya, Huquq, Huquqiy tarbiya, psixologik tarbiya, tarbiyaning psixiologik orni.

Huquqiy tarbiya - bu shaxsga nisbatan huquqiy ongni, huquqiy korsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor konikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni kozlagan holdagi tasvir korsatilishidir. Huquqiy tarbiya-shaxsga nisbatan huquqiy ongni, huquqiy korsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor konikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni kozlagan faoliyat yigindisi.

Huquqiy tarbiya - bu shaxsga nisbatan huquqiy ongini, huquqiy korsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor konikmalari va odatlarini shakllantiruvchi uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni ko'zlagan holdagi tasvir korsatilishidir. Shuni takidlash kerakki, yaqin otmishda ham huquqiy tarbiyaga u haqiqatda sazovor bolishi kerak bolganidek darajada etibor berilmas edi. Pedagogikaga doir darsliklarda shaxsning aqliy kamoloti, mehnati, jismoniy, manaviy, estetik tarbiyasi haqida soz borar ediyu, lekin huquqiy tarbiya xususida eslatilmasdi. Tarbiyaviy ishning mustaqil yonalishi tarzida huquqiy tarbiya yonalishining ajratib qoyilmasligi osib kelayotgan avlodning ayrim qismi huquqiy ongi ahvoliga salbiy tasir korsatmay qolmadi. 50 Ozbekiston huquqiy davlat barpo etish sari qadam qoyilib, bu yolda huquqiy tarbiya, huquqiy ongini takomillashtirish masalalariga katta etibor berib kelinmoqda. Bu masuliyatli vazifada mehnat jamoalarida, bilim maskanlarida va har bir shaxs bian olib borish borasida kop qirrali ishlar qilinmoqda.

Huquqiy tarbiyaning keng va tor maonoda korish mumkin. Keng maonoda butun jamoaning, kopchilikning ongiga taosir korsatishga qaratilgan tarbiya, tor maonoda esa alohida shaxsga, uning ongiga taosir etish yollari tushuniladi. Huquqiy tarbiya natijasida keng omma yoki shaxs oz hatti harakatlarining qonuniy ekanligini tushunsa, huquq tartibotni buzmaslikka harakat qilsa ozini ongli ravishda, huquq normalariga rioya etgan holda boshqara olsa, maqsadga erishilgan bolib hisoblanadi. Demak, huquqiy tarbiya bu- tashkiliy ravishda muntazam olib

boriladigan, aniq maqsadni ko'zlagan va shaxsga «guruh shaxslariga» taosir qila oladigan, ularda huquqiy ong, huquqiy bilim, qonunlarga rioya qilish xislatlarini vujudga keltiradigan harakatdir. Huquqiy tarbiya hamisha davlatning siyosat, iqtisodiyot va ahloqqa nisbatan o'z nuqtayi nazarini aholiga aniq yetkazib berishdagi eng ishonchli va samarali vositasi hisoblangan. Huquqiy tarbiya muammolari Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniya, AQSH kabi mamlakatlarda ham doimo diqqat markazida bo'lib, u bilan bog'liq ko'plab masalalar atroflicha o'rganib chiqilgan. Huquqiy tarbiyaning ijtimoiy ahamiyati o'sib kelayotgan yosh avlod ongiga muntazam singdirib borilgan va bu jarayonga alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatimizda so'nggi yillarda o'tkazilgan huquqiy islohotlar, huquqiydemokratik davlat, fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar mohiyatini aholi, ayniqsa yoshlarga yetkazish bugungi kun talabidir. Bu esa, o'z navbatida ta'lim-tarbiya, ayniqsa huquqiy tarbiyani zamonaviy uslublar asosida yo'lga qo'yishni taqozo etadi. Adolat va haqiqat har bir jamiyatda hukm surishi lozim bo'lgan ezgu orzudir. Ana shu orzu davlatimizning bosh Qomusi – Konstitutsiya hamda boshqa qabul qilinayotgan qonun va qonunosti hujjatlarining nazariy, amaliy asosini tashkil qiladi. Prezidentimizning “Biz qanchalik mukammal qonunlar yaratmaylik, qanday islohotlar o'tkazmaylik, agar fuqarolarimizning huquqiy bilimi, ongi va madaniyati yetarli bo'lmasa, kutilgan natijalarga erishish mushkul”, ”Konstitutsiya va

qonunlarga hurmat, huquqiy ong va madaniyat har bir fuqaroning, har bir mansabdor shaxsning hayot va

faoliyat tarziga aylanmog‘i kerak”, deb aytgan fikrmulohazalari, mamlakatimizda oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlarning shaxs, jamiyat va davlat rivoji uchun naqadar muhim va ahamiyatli ekanligini hayotning o‘zi tasdiqlab turibdi. 236 O‘quvchi yoshlarga huquqiy bilim berishning asosiy maqsadi, ularda huquqiy tushunchalarni shakllantirish va shu asosda huquqiy tarbiyaga erishishdan iboratdir. Huquqiy bilim olish jarayonida o‘quvchilar Konstitutsiyamizda belgilab qo‘yilgan o‘z huquq va erkinliklarini bilish, ulardan foydalanish va hayotga tatbiq etishga erishishi lozim. Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish nafaqat ta‘lim muassasalari, balki oiladan boshlanadi. Ijtimoiy fanlar tizimida huquq fani alohida o‘rin tutadi. Huquqiy bilimlar hayotda, har xil aniq vaziyatlarda to‘g‘ri yo‘nalish olish, ruxsat etilgan va taqiqlangan narsalar o‘rtasidagi chegarani topa bilish, o‘z huquq va manfaatlarini himoya etishning qonuniy yo‘llari va vositalarini tanlashga o‘rgatadi. Huquqiy bilimlar siyosiy saviyani kengaytiradi, e‘tiqodlar shakllanishiga, hayotdagi huquqiy xodisalarni to‘g‘ri tushunish, huquqiy talablarga ongli ravishda rioya etish, barcha fuqarolarning huquq normalari (qoidalari)ga amal qilish uchun faol kurashishga ko‘maklashadi. U yoki bu fanni o‘qitishning asosiy shakli dars mashg‘ulotini

o‘tish hisoblanadi. O‘tilayotgan dars mashg‘uloti zamonaviy talablarni bajarishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Ilmiy asosda tashkil etilgan dars mashg‘uotlari shunisi bilan xarakterliki, ular o‘quvchilarning shu fanga bo‘lgan qiziqishini yanada ortishiga sabab bo‘ladi. Har qanday vaziyatda oqilona, to‘g‘ri xulosa chiqarishga imkon beradigan bilim, malaka, ko‘nikmalar olishga imkoniyat yaratadi. Huquqiy tarbiya – o‘quvchida ijobiy fazilat (to‘g‘rilik, prinsipiiallik, jamiyat manfaatlarining buzilishiga toqatsizlik, faollik, mas’uliyatlilik, puxtalik, o‘zaro hurmat, har qanday qiyinchiliklarni bartaraf qila olish, yomonlikka qarshi tura bilish, yordamga muhtoj kishilarga yordam qo‘lini cho‘za bilish qobiliyatlari va shu kabi)lar shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda Prezidentimizning “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoniga asosan “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi” tasdiqlandi. Unga muvofiq, quyidagi masalalar belgilab berildi: – jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni, eng avvalo, ta’limtarbiyaning tizimli hamda uzviy ravishda olib borilishiga alohida e’tibor qaratish, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni singdirish, shaxsiy va jamiyat manfaatlari o‘rtasidagi muvozanatni saqlash g‘oyalarini targ‘ib qilish; – yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik, odob-axloq tushunchalarini chuqur singdirib borish, asosiy Qomusimizning muhim jihatlarini bolaligidan boshlab o‘rgatish; – aholi o‘rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo‘yicha huquqiy ma’rifiy tadbirlarni xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarimizni o‘rgatish

bilan 237 uygʻun holda tashkil etish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan faxrlanish tuygʻulari bilan shakllantirish orqali mamlakatga daxldorlik, vatanparvarlik hissini koʻchaytirish; – davlat xizmatchilarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirib borish, ularda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish; – taʼlim va tarbiya tizimi, maʼnaviyat va maʼrifat bilan bogʻliq barcha muassasalar oʻz faoliyatlarini sof axloqiy, yuksak maʼnaviy qadriyatlarni qaror toptirish va omma ongiga singdirish, eng muhimi fuqarolarning jamiyat hayotining barcha sohalari, xususan, huquqiy masalalar doirasida ham faolligini yana-da oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Munavvarov A.K Pedagogika.T.:, “Oʻqituvchi”, 1996

1. Akbarov A., Turdiev A. Oʻzbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan taʼminlash toʻgʻrisida»gi qonuniga sharhlar. – T., 2000 yil. 45 –b.

2. O.Karimova. “Huquq taʼlimini oʻqitish metodikasi” T.: “Oʻzbekiston” 2011 yil, 23-b.

3. Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.:

TDYUI, 2004. –138 b.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. Tursunov I. Nishonaliyev Umumiy pedagogika kursi: Darslik, T. :,

“O‘qituvchi” 1997.